

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS PERFUMES MASCULINO. UMA ANÁLISE COM OS CONSUMIDORES DA FATEC ZL

Diana Helena da Silva Costa¹, José Abel de Andrade Baptista², Alexandre Formigone³

¹ Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, Brasil, dianahscosta@gmail.com. * Diana Helena da Silva Costa.

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Rua Aguia de Haia, 2983, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil,
alexandre.formigoni@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Diante dos desafios diversos impostos pela complexidade em relação ao consumo de perfumes, cremes de barbear, hidratantes voltados ao público masculino, foi realizado uma pesquisa com homens no Centro Tecnológico da Zona Leste – Fatec ZL, que ocorreram nas dependências da própria instituição, utilizando da modalidade de pesquisa-ação como método de investigação, incluindo professores, funcionários e alunos; essa apuração foi realizada com 50 voluntários. Evidenciou que por meio desta pesquisa exploratória os entrevistados puderam compreender a importância para o desenvolvimento desse artigo, bem como a melhoria em sua totalidade; entende-se que a maioria deles ganham perfumes, baseando-se em verificar em quais situações o marketing se torna influenciável na demanda desse. Com essa análise da frequência de consumo tornou possível conhecer esses homens que não são consumidores, e os que são fiéis a esse tipo de produto e serviço. buscando identificar os momentos em que eles tem acesso a esses hábitos contínuos.

Palavras-chave. *Marketing, Comportamento do consumidor, Perfume.*

ABSTRACT. Faced with the various challenges posed by the complexity in relation to the consumption of perfumes, shaving creams and moisturizers aimed at the male public, a survey was conducted with men at the East Zone Technology Center - Fatec ZL, which took place at the institution's premises, using the action research as a research method, including teachers, staff and students; This calculation was performed with 50 volunteers. It was evidenced that through this exploratory research the interviewees could understand the importance for the development of this article, as well as the improvement in its entirety; It is understood that most of them earn perfumes, based on checking in which situations marketing becomes influential in demand. With this analysis of the frequency of consumption made it possible to know these men who are not consumers, and those who are loyal to this type of product and service. seeking to identify the times when they have access to these continuous habits.

Keywords. *Marketing, Consumer behavior, Perfume.*

1. INTRODUÇÃO

O mercado de cosméticos é bastante disputado, e é perceptível uma crescente demanda na linha masculina existindo vários concorrentes solidamente estabelecidos no país, como o Boticário, Natura, Avon, Unilever, Híndole e entre outros. As empresas têm o objetivo de induzir, vender e promover a comunicação entre produtos e consumidores através da propaganda e a publicidade que a divulga. Na maioria das vezes isso pode influenciar a ideia principal do consumidor para que compre mais, mesmo sem necessidade de momento, estudos apontam que se consome não para simples suplemento mas sim pelos benefícios adicionais como status. A crescente preocupação com o mercado nacional de perfumes sobre marketing de venda e o comportamento do consumidor masculino, desperta o interesse dos consumidores para esse tema de tal relevância. (ABIHPEC, 2019).

Segundo Kotler (2000, p.27), um dos principais significados de marketing é: “suprir necessidades gerando um possível lucro”. O marketing está por toda parte. De modo formal ou informalmente as pessoas e organizações se envolvem em inúmeras atividades que podem ser chamadas de marketing.

Com esse estudo na Fatec Zl, além de esclarecer dúvidas aos homens, pode promover aprofundamento nos fundamentos de marketing e o consumo de perfumes.

Seu objetivo é pesquisar o efeito do marketing nas pessoas do sexo masculino que frequentam essa instituição.

O problema de pesquisa é comportamento masculino sobre o perfume?

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 MARKETING

Marketing é um processo social por meio do qual, pessoas e grupos obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação, oferta e troca de produtos e serviços. O significado de marketing é uma via de duas mãos entre o mercado e as organizações, em que estas buscam informações sobre seus desejos e necessidades recebendo como retorno nesta primeira fase, uma tomada de decisão.

O marketing tornou-se uma força difundida e influente em todos os setores da economia. Com o passo seguinte, as organizações passam a oferecer ao mercado os produtos e serviços de acordo com os desejos e necessidades dos clientes, tendo como retorno recursos financeiros e clientes satisfeitos. (SILVA, et. al, 2009).

É uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles; assim como mostra o (quadro 1), de modo que beneficie a organização e seu público interessado (AMA – American Marketing Association, 2008).

QUADRO 1 – Necessidades, desejos e demandas

Necessidades	Humana: Física, social e individual
Desejos	São necessidades moldada pela cultura São objetos que satisfazem as necessidades

Demandas	Quando os desejos podem ser comprados
----------	---------------------------------------

FONTE: ADAPTADO DE KOTLER (2019)

O conceito preferencial de marketing é o das necessidades humanas, que resultam de situações de privação: necessidades físicas básicas, necessidades sociais e necessidades únicas. Estas necessidades não foram inventadas pelo marketing, são elementos básicos da condição humana. Desejos são a forma que a necessidade humana assume quando particularizada por determinadas culturas e uma personalidade individual (KOTLER, 2006).

O marketing é uma ferramenta essencial para o crescimento das empresas, tem como objetivo gerar valores, identificar necessidades e criar desejos e automaticamente a satisfação dos clientes. Para Kotler e Keller (2006) os profissionais de marketing têm como objetivo estimular a venda de um produto, que traga ao cliente um valor, um benefício ao adquiri-lo, podendo dizer que não vende produtos e sim benefícios.

Os desejos são compartilhados por uma sociedade e se manifestam em termos de objetos que satisfarão os clientes. Quando apoiados pelo poder de compra os desejos tornam-se demandas. Os consumidores veem os produtos como pacotes de benefícios e escolhem aquele que lhes dão o melhor conjunto de valores por seu investimento (HORTA, 2005).

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Para que o Marketing execute o seu fundamental princípio, que é identificar e satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores, os especialistas de mercado e as empresas precisam compreender e estudar a dinâmica que envolve todo o processo de compra desses clientes.

Underhill (1999) afirma que a maior ignorância das pessoas de negócios se centraliza no desconhecimento de quem são seus clientes. Por esse motivo a pesquisa se torna eficaz para entender o comportamento do consumidor para atender a esses para poder ofertar produtos e serviços com qualidade e assim as empresas podem obter lucro.

Samara e Morch (2005, p.2), descrevem que o estudo do comportamento do consumidor “tem como objeto conhecer profundamente o comportamento das pessoas, suas possíveis necessidades, desejos e motivações, procurando entender o processo de como, quando e por que essas compram”.

Solomon (2008), esclarece que a tomada de decisão do consumidor final é uma parte central do comportamento desse, mas os modos como as pessoas avaliam e escolhem produtos é muito variante, dependendo do grau de risco ou novidade da decisão de compra.

2.3 PERFUME

De acordo com pesquisa da ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos realizada em 2016, no Brasil houve um grande aumento na procura por produtos cosméticos, de perfumaria e de higiene pessoal. Em relação ao mercado mundial, ocupa o terceiro lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Japão. De acordo com essa pesquisa, o Brasil “é o primeiro mercado em desodorante; segundo mercado em produtos infantis, produtos masculinos, higiene oral, produtos para cabelos, proteção solar, perfumaria e banho; quarto em cosmético cores; sexto em pele e oitavo em depilatórios”.

2.4 COSMÉTICO MASCULINO

Os produtos cosméticos se destacaram no mercado não apenas no Brasil, mas também no mundo. Isto é devido à participação mais ativa e constante de consumidores destes produtos, que começaram a usá-los com mais frequência (THEODORIDIS et al, 2013).

A despesa com cuidados pessoais inclui elementos de consumo compartilhado, por exemplo, no termo de pastas de dentes compartilhadas, loção corporal, cuidado capilar e cuidados com o rosto. Segue-se que a composição doméstica como um todo necessário cria condições de contorno para escolhas individuais (LAKSONO e PURWANEGARA, 2014).

A compra de bens de higiene, quando envolvidos no processo de compra desses produtos os homens são mais propensos a permanecer leais a uma marca específica, construindo um forte relacionamento com ela, quando esta lhes proporciona um espelho para refletir a autoimagem masculina desejável (YE e ROBERTSON, 2012).

O consumo de produtos de beleza está associado ao desejo de promover um aumento da atratividade física e a obtenção dos benefícios sociais correspondentes (FONTES; BORELLI e CASOTTI, 2012).

É importante considerar o mundo dos cosméticos em duas partes distintas, o mercado para os homens e o para as mulheres. Mesmo se não houver grandes distinções entre os produtos, esses dois mercados são bastante diferentes. Na verdade, os homens não têm a mesma demanda sobre o produto. É por isso que a oferta não pode ser a mesma para ambos.

O produto ideal para a maioria dos homens deve ter algumas propriedades e qualidades como ser invisível, rápido, agradável de colocar, fácil de usar, sem cheiros e com um resultado eficiente. Assim, os homens não estão procurando um produto feminino, caso contrário, eles continuarão a usar os de sua esposa ou mãe (BLANCHIN; CHAREYRON; LEVERT, 2007).

Seguindo esta tendência, várias corporações de cosméticos mudaram seu foco para o consumidor masculino, a fim de aumentar suas participações de mercado. Além disso, as empresas já não estão a optar por produzir os estereótipos produtos de higiene masculina, tais como espuma de barbear e lâminas de barbear, mas agora estão se concentrando cada vez mais no desenvolvimento de novos produtos. As principais empresas de cosméticos criaram produtos dedicados para homens, como cremes faciais, cremes antirrugas, produtos de bronzeamento, coloração de cabelo e géis tonificantes.

Analisar o comportamento do consumidor ajudará a entender mais sobre os fatores psicológicos e sociológicos que influenciam o cliente.

Ao comprar cosméticos, o processo de tomada de decisão do cliente masculino é influenciado por múltiplos fatores situacionais, como o ambiente da loja, o tipo de distribuição, o local de compra e os vendedores (WEBER e VILLEBONNE, 2002).

3. METODOS E PESQUISA

A importância do problema e objetivo numa pesquisa é a obtenção de resultados efetivos depende de uma clara definição do problema e dos objetivos da pesquisa; possibilitando que as informações sejam coletadas de maneira apropriada à solução do problema. (DIAS, 2011).

A Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresentou um crescimento médio deflacionado composto próximo a 11,4% aa nos últimos 20 anos, tendo passado de

um faturamento "Ex-Factory", líquido de imposto sobre vendas, de R\$ 4,9 bilhões em 1996 para R\$ 42,6 bilhões em 2018. Existem no Brasil 2.446 empresas atuando no mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, sendo que 20 empresas de grande porte, com faturamento líquido de impostos acima dos R\$ 100 milhões, representam 73,0% do faturamento total. (ABIHPEC, 2019).

Mezabarba (2009, p. 7) diz que “o consumo é uma atividade natural, pois possibilita que a cultura material faça a mediação nas relações sociais, sendo fundamental para nossa sobrevivência, tanto como seres biológicos, quanto como seres sociais.”

Para Solomon (2008, p. 27), o comportamento do consumidor “é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias, ou experiências para satisfazer necessidades e desejos.”

Conforme Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa utilizada também é exploratória, proporcionar maior familiaridade com o problema. Podendo envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas no tema pesquisado. Essa pesquisa exploratória quantitativa com questões fichadas nesta análise foi baseado em colher informações com homens que utilizam perfumes na faculdade tecnológica da zona leste.

4. ESTUDO DE CASO

Os homens agora fazem mais compras do que nunca e essa tendência continuará a crescer. Permanecendo solteiros por um tempo cada vez maior, aprendem a adquirir coisas que seus pais nunca tiveram de comprar. Além disto, casando-se com mulheres que trabalham tanto e tão arduamente quanto eles, serão forçados a compartilhar mais o encargo das compras (Underhill, 2009).

Foi realizada uma pesquisa com informações adquiridas pelo preenchimento de formulário pelos homens da faculdade, ao qual obtivemos a maior parte das respostas iguais as descritas em gráficos:

GRÁFICO 1: PESQUISA COM OS 50 ALUNOS DA FATEC

FONTE : AUTORES (2019)

Os dados apresentados no gráfico 1, mostra que 45% do publico pesquisado considera fundamental o uso do perfume no seu dia a dia; 30% veem pouca importancia no uso; 20% acreditam que é muito importante e 5% não vê nenhuma importancia no uso do mesmo.

GRÁFICO 2: PESQUISA COM OS 50 ALUNOS DA FATEC

FONTE : AUTORES (2019)

O gráfico 2, claramente expoe que 30% do intrevistados diz que a indicação boca a coca tem um efeito eficaz de divulgação; 20% acredita que as redes sociais é a melhor; 6% diz que os folders são um bom meio e 44% diz que todos os meios citados são eficazes para a divulgação.

GRÁFICO 3: PESQUISA COM OS 50 ALUNOS DA FATEC

FONTE : AUTORES (2019)

Os resultados obtidos na pesquisa como mostra o gráfico 3, é que 20% acreditam que o marketing dos perfumes que levam ao consumo é péssimo; 15% acham muito bom; 10% acham regular; 25% em contrapartida acreditam que é excelente esse olhar para o consumo e 30% acredita ser bom esse marketing para consumo.

GRÁFICO 4: PESQUISA COM OS 50 ALUNOS DA FATEC

FONTE : AUTORES (2019)

O gráfico 4, mostra que 45% dos que responderam a pesquisa ganham seus perfumes e 55% compram os seus próprios perfumes.

GRÁFICO 5: PESQUISA COM OS 50 ALUNOS DA FATEC

FORNTE : AUTORES (2019)

O gráfico 5, mostra que 80% deixaria de usar perfume seja qual for o motive; 20 % não deixaria de usar por nenhum motivo.

5. CONCLUSÃO

A proposta desta pesquisa foi avaliar as questões e a viabilidade da melhoria do marketing de perfumes aos homens que responderam à pesquisa feita na Fatec zl, com o objetivo de se obter o devido conhecimento.

Este artigo tem informações de conceito de marketing e sua interface na logística. A partir dos estudos realizados pode se concluir o que tem acontecido com esses consumidores de perfumes, tem um crescimento a divulgação nas redes sociais e é muito relevante pois começa a mexer com interesse dos consumidores, mostrando a importância com tamanha qualidade que o consumidor irá adquirir e o tornará especial.

Portanto com estes resultados e o estudo de caso realizado nota-se que pode melhorar a cada dia a divulgação usando o marketing e apresentando o que existe de oportunidade, aumentando a demanda e assim ajudando a todos que compõe essa cadeia.

AGRADECIMENTOS

Deus obrigado por iluminar o meu caminho; minha vida tem sido marcada por realizações diárias, por amigos e familiares. Grata sou a todos.

REFERÊNCIAS

- ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria, e cosméticos). **Panorama do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. São Paulo, 2016.** Disponível em: <<https://www.abihpec.org.br/novo/wp-content/uploads/2016-PANORAMA-DO-SETOR-PORTUGU%C3%8AS-14jun2016.pdf>>. Acessado em: 28 de Outubro de 2019.
- ABIHPEC. **Grande empresas.** Disponível em: < <https://abihpec.org.br/> >. Acessado em: 28 de Outubro de 2019.
- ABIHPEC. **Panorama do Setor de HPPC 2018.** Disponível em: < <https://www.abihpec.org.br/novo/wp-content/uploads/2018-panorama-do-setor-portugu%C3%8AS-14jun2018.pdf> >. Acessado em: 28 de Outubro de 2019.
- ALUANI, Sérgio. **ISTO É GENTE. A vez da vaidade masculina.** Porto Alegre, 2004.
- BLANCHIN, Audrey; CHAREYRON, Cyrielle; LEVERT, Quentin. The customer behaviour in the men's cosmetics market. Dissertation in Marketing, **University of Halmstad**, School of Business and Engineering, 2007.
- DIAS, Sergio Roberto. **Gestão de marketing.** 2ª ed. São paulo: saraivauni, 2011.
- FACULDADETECNOLOGICADAZONALESTE. **Quem somos.** Disponível em: <<http://www.fateczl.edu.br/>>. Acessado em: 28 de Outubro de 2019.
- FONTES, Olivia A.; BORELLI, Fernanda C.; CASOTTI, Leticia M. Como ser homem e ser belo? Um estudo exploratório sobre a relação entre masculinidade e o consumo de beleza. **Revista Eletrônica de Administração.** v. 18, n. 2, p. 400-432, maio/Agosto, 2012.
- HINODE. **Produtos masculinos.** Disponível em: < <http://hinode.empresariodaweb.net/perfumes-masculinos-hinode/> >. Acessado em: 28 de Outubro de 2019.
- HONG, Y. C. **gestão de estoques na cadeia de logística integrada: Supply Chain.** 3. ed. – 3.reimpr. - São Paulo: Atlas S. A., 2008.
- HUDSON, M. **Administrando Organizações do Terceiro Setor.** São Paulo. Makron Books, 1999.
- KISNERMAN, N. **Introdução ao trabalho social.** São Paulo. Editora Moraes, 1983.
- KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. **Administração de marketing.** 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
- LAKSONO, Doni; PURWANEGARA, Mustika Sufiati. Male Consumers' Behavior Towards "For Men" Facialwash Skincare Product. **Journal of Business and Management,** Vol. 3, No.4, pp. 468-474, 2014.
- MEZABARBA, Solange Riva. **Comportamento do consumidor.** Rio de Janeiro: SENAI/CETIQ, 2009.
- SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. **Comportamento do Consumidor: Conceitos e Casos.** São Paulo: Prentice-Hall, 2005.
- SILVA, ET. AL. **Marketing.** 3ªed. Curitiba: Editora Gazeta do Povo, 2002.
- SOLOMON, Michel R. **Comportamento do Consumidor: Comprando, Possuindo e Sendo.** 7. Ed. Editora Brookman, 2008.
- SUSTENTARE. **Gesto de marketing.** Disponível em: < <https://pt.slideshare.net/Sustentare/gesto-de-marketing-slides-prof-mitsuru-yanaze>>. Acessado em: 28 de Outubro de 2019.

THEODORIDIS, Prokopis K; KYROUSI, Antigone G; ZOTOU, Athina Y; PANIGYRAKIS, George G. Male and female attitudes towards stereotypical advertisements: a paired country investigation, **Corporate Communications: An International Journal**, Vol. 18 Iss: 1, pp.135 – 160, 2013.

UNDERHILL, Paco. **Vamos às compras: a ciência do consumo**. São Paulo: Campus, 2009.

YE, L; ROBERTSON, T. M. Gender Identity: Does It Matter for Consumers Perceptions? **Journal of Business Diversity**, v. 12, n. 3, p. 81-92, 2012.